

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Factoring. Een hulpmiddel bij het innen van vorderingen

Dr. W. D. Voorthuysen

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 24,50

Persoonlijke verplichtingen (Fed's Fiscale Brochures, IB: 2.2)

Mr. J. C. J. van Vucht

Uitgeverij Fed B.V. te Deventer

Prijs f 13,75

Kluwer's belastinggids 1979

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 12,-

De zelfstandige ondernemingsraad (Bedrijfskundige signalelementen)

Prof. Dr. M. Mulder/Drs. S. Poppe/Prof. Mr. W. J.

Slagter/Ir. P. J. M. Teunissen

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 19,50

Ondernemingsfinanciering. Theorie en politiek (3e geheel herziene druk)

Dr. H. C. Wytzes

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 69,50

De vennootschap onder firma. De heffing van inkomstenbelasting bij oprichting en ontbinding van de firma en bij toe- en uittreden van firmanten (Fiscale monografieën)

Mr. J. Spaanstra/Prof. Mr. J. F. M. Giele/Mr. W. A. Vermeend

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 42,50

De Vierde Richtlijn. Gevolgen voor jaarrekeningen en jaarverslagen van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Whinney Murray Ernst & Ernst

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 32,50

Handboek Controleleer (Deel II Interne controle)

Erik de Lembre/Marcel Neckebroek/Roland Pae-

meleire/Jules Rochette/Jacques L. Tytgat

Belgisch Centrum voor Normalisatie van de Accountancy en het Revisoraat

Prijs 680 B.frs.

Het PTT-bedrijf, denkbeelden, methoden, onderzoekingen

Index delen XI t/m XX (oktober 1961-juli 1977)

Den Haag, december 1978

Kredieten. Hoe de NMB u in het zadel helpt

Uitgave van de Nederlandsche Middenstandsbank

N.V. te Amsterdam

Prijs gratis

Kengetallen

Uitgave van de Nederlandsche Middenstandsbank

N.V. te Amsterdam

Prijs gratis

De Bank, centraal station in het economisch verkeer

Uitgave van de Nederlandsche Middenstandsbank

N.V. te Amsterdam

Prijs gratis